

A. niger lineage

A. tubingensis lineage

A. brasiliensis lineage

MH613150 IHEM 3990
FJ629337 CBS 554.65 *A. niger*
 MH613198 IHEM 24767
 MH613167 IHEM 23651
 MH613192 IHEM 26214
 MH613219 IHEM 9673
 MH613179 IHEM 24434
 MH613184 IHEM 24450
 MH613169 IHEM 23822
 MK450662 CMV 00412
 MH613180 IHEM 24328
 MH613155 IHEM 6126
 MH613210 IHEM 15980
 MH613217 IHEM 5296
 MH613218 IHEM 2312
 MH613156 IHEM 5622
 MH613163 IHEM 23895
 MH613189 IHEM 24707
 MH613215 IHEM 6147
MNS75692 ITAL 47.456 *A. vinaceus*
 MH613168 IHEM 23907
 MK450666 CMV 005D1
 KP131603 IHEM 22379
 MH613137 IHEM 21697
 MK450661 CMV 00411
 MH613195 IHEM 25440
 MH613149 IHEM 2969
 KP131602 IHEM 22377
 MH613173 IHEM 23888
 MH613146 IHEM 26623
 MK450663 CMV 00415
 MH613157 IHEM 4063
 MH613126 IHEM 20621
 MH613178 IHEM 23965
 MH613182 IHEM 23979
 MH613171 IHEM 23644
 MH613174 IHEM 23648
 MH613084 IHEM 9709
 MH613214 IHEM 6350
 KP131597 IHEM 14389
 MH613183 IHEM 23913
 MH613170 IHEM 23642
 MH613194 IHEM 25101
 MH613151 IHEM 5095
 KP131604 IHEM 22432
 MH613128 IHEM 18351
 MH613161 IHEM 23892
 MH613186 IHEM 24454
 MH613082 IHEM 18676
 MH613077 IHEM 18080
 MH613155 IHEM 18069
 MH613220 IHEM 9388
 MH613125 IHEM 21605
 MH613124 IHEM 21604
 KP131608 IHEM 4781
 MH613213 IHEM 5788
 KP131609 IHEM 6727
 MH613208 IHEM 20620
 KP131606 IHEM 4023
 MH613157 IHEM 5844
 KP131601 IHEM 22374
MH857271 CBS 139.54 *A. welwitschiae*
 MH613114 IHEM 25483
 MH613074 IHEM 18678
 MH613078 IHEM 5077
 MH613084 IHEM 9709
 MH6131607 IHEM 4461
 KP131605 IHEM 2951
 MH613206 IHEM 3019
 MH613112 IHEM 25481
 MH613115 IHEM 25484
 MH613116 IHEM 25485
 MH613113 IHEM 25482
 KP131599 IHEM 17902
 KP131600 IHEM 22373
 KP131598 IHEM 17892
 MH613076 IHEM 22378
 MH613111 IHEM 21970
 75 MK450669 CMV 006C2

MH613073 IHEM 21599
 MH613117 IHEM 18042
 MH613083 IHEM 18106
 MH613160 IHEM 26200
 MH613211 IHEM 16879
 MH613119 IHEM 18097
 MH613120 IHEM 25487
 MH613118 IHEM 25486
 AB575884 NB0C 4308
OL711715 CBS 112811 *A. piperis*
 MH613176 IHEM 23585
 KP131626 IHEM 17439
 KP131633 IHEM 22375
 MH613153 IHEM 13662
 IX500081 **CBS 205.80 *A. luchuensis***
 MH613212 IHEM 21597
 MH613122 IHEM 21597
 AB987902 PW3161
 LC378600 NB0C 11188
MH862988 CBS 115574 *A. costaricensis*
 KP131625 IHEM 17170
 MH613197 IHEM 25777
 MH613123 IHEM 21602
 82 MH613129 IHEM 21590
 KP131630 IHEM 17993
OL711732 CBS 122712 *A. eucalypticola*
 KP131628 IHEM 17441
 MH613148 IHEM 26645
 MH613216 IHEM 5316
 MH613165 IHEM 26291
 MH613181 IHEM 23971
 MH613159 IHEM 1941
 EF661193 NRRL 4875
 MH613143 IHEM 26350
OL711719 CBS 115656 *A. neoniger*
 MH613187 IHEM 24447
 MH613140 IHEM 26163
 MH613153 IHEM 21607
 MH613164 IHEM 23904
 MK450640 CMV 005C21
 MH613175 IHEM 23909
 MK450660 CMV 005A5
 MH613193 IHEM 26661
 MH613142 IHEM 26351
 MH613154 IHEM 4379
F3629354 CBS 134.48 *A. tubingensis*
 MH613204 IHEM 5802
 MH613166 IHEM 23900
 MH613199 IHEM 21606
 KP131623 IHEM 17033
 MH613131 IHEM 21593
 KP131627 IHEM 17440
 KP131629 IHEM 17442
 MH613202 IHEM 18329
 MH613127 IHEM 18205
 FJ629327 CBS 553.65
 KP131624 IHEM 17168
 MH613207 IHEM 10349
 MK450659 CMV 005A3
 MH613144 IHEM 25499
 MK450641 CMV 005C91
 KP131635 IHEM 22394
 MH613145 IHEM 26622
 MH613200 IHEM 26215
 MH613152 IHEM 22772
 MH869656 CBS 128.52
 MH613130 IHEM 21592
 MH613147 IHEM 2463
 MH613159 IHEM 23327
 MH613121 IHEM 18136
 MH613172 IHEM 23890
 MH613141 IHEM 26285
 KP131631 IHEM 17903
 MH613154 IHEM 21971
 MH613177 IHEM 23911
 MK450658 CMV001B7
 KP131632 IHEM 22370
 KP131634 IHEM 22376
 MH613188 IHEM 23886
 MH613196 IHEM 25773
 MH613201 IHEM 5615
 MH613185 IHEM 24459

EF661196 NRRL 26650
 MK450632 CMV010BB
 MH613108 IHEM 23047
 AM295181 ITEM 6139
 KC796389 NRRL 26651
 MK450630 CMV 00418
 MH613107 IHEM 23046
 EF661199 NRRL 35542
 MH613110 IHEM 5797
 MH613109 IHEM 5185
 EF661198 NRRL 26652
 MK450631 CMV 007D1
 MH613079 IHEM 3766
 MH613081 IHEM 23045

MH862749 CBS 107740 *A. brasiliensis*
 EF661204 CBS 111.26 *A. carbonarius*
 EF661203 NRRL 4849
 EF661203 NRRL 346
 EF661202 NRRL 67

